

Medidas de variabilidad en libros de texto gratuito del nivel secundaria

Damian Alejandro Clemente Olague¹, Jaime Israel García-García²
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486538>

Palabras clave: Medidas de variabilidad, libros de texto, enseñanza secundaria, México.

Antecedentes y planteamiento de la investigación

El sistema educativo mexicano, a partir de su reforma educativa para la educación preescolar, primaria y secundaria en 2022, establece que, entre otros aspectos, el docente debe contextualizar los contenidos del currículo nacional considerando las necesidades formativas de la comunidad estudiantil, su vínculo con la comunidad y la relación de la escuela con la sociedad (SEP, 2022). En consecuencia, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, comisión designada para la elaboración, impresión y distribución de los libros de texto oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), presenta para el nivel de secundaria una serie de tres libros de texto, que se caracterizan por ser un material *de consulta*; es decir, los libros de texto carecen de actividades para que los estudiantes ejecuten, solo contienen ejemplos desarrollados y notas informativas sobre los temas que comprenden (SEP, 2023a; 2023b; 2023c).

El libro de texto se ha considerado como una de las principales herramientas de apoyo en el desarrollo de los procesos de aprendizaje y de enseñanza; al ser un elemento imprescindible del trabajo en las aulas, se convierte en un objeto de estudio para investigación. La investigación basada en el análisis de libros de texto, menciona Braga y Belver (2016), debe realizarse desde la calidad didáctica de sus aspectos formales, sus implicaciones metodológicas, la potencialidad para favorecer la reflexión curricular en las aulas y el uso que hacen los docentes y los alumnos de dichos libros. Este análisis puede ser de ayuda para que el docente identifique errores en el contenido y prevenir conflictos semióticos en los estudiantes (Barrantes y Zapata, 2008).

Uno de los contenidos académicos que se aborda en el nivel de secundaria y que se muestra en los libros de texto de este nivel, es la estadística. La estadística es un área de conocimiento que provee a los estudiantes de herramientas, ideas y disposiciones para reaccionar de manera inteligente ante la inmensa información del mundo que les rodea (Estrella, 2017).

¹ Centro de Estudios Tecnológico industrial y de servicios n.º 084. México. damian.alex03@gmail.com

² Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile. jaime.garcia@umce.cl

Algunas evidencias de investigaciones enfocadas en el análisis de libros de texto mexicanos, para caracterizar cómo se enseña la estadística son: García-García et al. (2019), Díaz-Levicoy et al. (2020), Morales-García et al. (2022) y Vázquez et al. (2022), situadas en educación primaria, y Pérez et al. (2019), considerando libros de texto de educación primaria, secundaria y media superior. En suma, los resultados de estos estudios concurren en que la tarea predominante en las actividades es ejecutar cálculos, responder y registrar; que existe la necesidad de una mayor variación en el contexto de las situaciones, el tipo de representación y las formas de trabajo entre los estudiantes; que es necesario repensar las actividades propuestas en los libros de texto que se centran en las representaciones estadísticas, considerando la experimentación, así como el proceso de recolección y exploración de datos.

Estas investigaciones, y otras extranjeras, consideran, entre otros, los siguientes contenidos estadísticos: representaciones estadísticas (tabular y gráfica), medidas de tendencia central y gráficos estadísticos. Uno de los temas menos explorados es el de las medidas de variabilidad o de dispersión (MV), siendo que, estas tienen un papel relevante en el análisis de los datos, por ser esenciales para llegar a conclusiones al complementar los procedimientos propios de la estadística tanto descriptiva como inferencial (Batanero et al., 2015).

Los estudios de análisis de libros de texto vinculados con el tema de las MV, son menores en número en comparación con otros temas de estadística. La revisión documental permitió identificar cinco publicaciones situadas en contextos en el extranjero, y únicamente la investigación de Pérez et al. (2019) en el contexto mexicano. Los resultados de esa investigación enuncian que el contenido de MV se iniciaba en el tercer grado de secundaria, donde las actividades se enfocaban en una insipiente comparación de muestras para la toma efectiva de decisiones y en conceptualizar dichas MV, mediante la lectura de representaciones tabulares, el cálculo de aspectos estadísticos descriptivos y de variabilidad, y el análisis y la argumentación de las decisiones tomadas respecto a la situación atendida. Para el escenario del nivel de bachillerato, las actividades de los libros de texto promueven un nivel de complejidad cognitiva considerable y competencias vinculadas, mayormente, a expresar ideas y conceptos. Sin embargo, estas actividades promueven más las habilidades de calcular, completar, construir, leer y ejemplificar y, pocas de ellas, enfocadas en generar un mayor nivel de razonamiento.

La revisión documental respecto al estudio del contenido estadístico a partir del análisis de libros de texto muestra la necesidad de seguir aportando a esta línea de investigación considerando otros contenidos como las medidas de variabilidad, pues son limitadas las evidencias publicadas al respecto; así como en el resto de los niveles escolares, puesto que la mayoría de los artículos se ubican en educación primaria.

Consideraciones metodológicas

La investigación responderá a un estudio cualitativo a un nivel de análisis descriptivo mediante el método de análisis de contenido (Krippendorff, 2019). Los libros de texto a analizar son los tres libros oficiales de nivel secundaria, proporcionados por la SEP de manera gratuita. Dichos libros de texto fueron elegidos a partir de un muestreo no probabilístico del tipo intencional.

El análisis se desarrollará en tres momentos: 1) definir las unidades de análisis; 2) analizar el contenido asociado a las medidas de dispersión; y 3) elaborar una base de datos y tablas de frecuencias con el registro de los datos identificados a partir del análisis.

Aportes

Este estudio pretende aportar al conocimiento respecto a cómo se propone estudiar las medidas de dispersión en el nivel escolar de secundaria en México, mediante el análisis de los libros de texto que el gobierno mexicano ofrece de manera gratuita; textos que responden a la propuesta educativa de la Nueva Escuela Mexicana.

Referencias

- Barrantes, M., y Zapata M. A. (2008). Obstáculos y errores en la enseñanza-aprendizaje de las figuras geométricas. *Campo Abierto*, 27(1), 55-71. https://dehesa.unex.es/bitstream/10662/4576/1/0213-9529_27_1_55.pdf
- Batanero, C., González-Ruiz, I., López-Martín, M.M., y Contreras, J.M. (2015). La dispersión como elemento estructurador del currículo de estadística y probabilidad. *Épsilon – Revista de Educación Matemática*, 32(2), 7-20. https://thales.cica.es/epsilon_d9/sites/default/files/2023-04/epsilon90_1.pdf
- Braga, G., y Belver, J. L. (2016). El análisis de libros de texto: una estrategia metodológica en la formación de los profesionales de la educación. *Revista Complutense de Educación*, 27(1), 199-218. https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2016.v27.n1.45688
- Díaz-Levicoy, D., Morales-García, L., y Rodríguez-Alveal, F. (2020). Las medidas de tendencia central en libros de texto de educación primaria en México. *Paradigma*, 45, 706-729. <https://revistaparadigma.com.br/index.php/paradigma/article/view/819/807>
- Estrella, S. (2017). Enseñar estadística para alfabetizar estadísticamente y desarrollar el razonamiento estadístico. En A. Salcedo (Ed.), *Alternativas Pedagógicas para la Educación Matemática del Siglo XXI* (pp. 173-194). Universidad Central de Venezuela.

- García-García, J. I., Díaz-Levicoy, D., Vidal-Henry, S., y Arredondo, E.H. (2019). La tabla estadística en libros de texto de educación primaria en México. *Paradigma*, 40(2), 153-175. <https://revistaparadigma.com.br/index.php/paradigma/article/view/754>
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* [Análisis del contenido: una introducción a esta metodología]. SAGE. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Morales-García, L., Vidal-Henry, S., García-García, J.I., y Díaz-Levicoy, D. (2022). Análisis ontosemiótico de tareas que involucran gráficos estadísticos en libros de texto mexicanos de Educación Primaria. *Avances de investigación en educación matemática*, 22, 111-135. <https://doi.org/10.35763/aiem22.4410>
- Pérez, Y., Ruiz, B., y Hugues, E. (2019). Análisis de actividades estadísticas en libros de textos de nivel básico y medio superior en México. *Revista digital Matemática, Educación e Internet*, 19(2). <https://doi.org/10.18845/rdmei.v19i2.4219>
- Secretaría de Educación Pública. (2022). Acuerdo número 14/08/22 por el que se establece el Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. SEP. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5661845&fecha=19/08/2022#gsc.tab=0
- Secretaría de Educación Pública. (2023a). *Colección Ximhai. Saberes y pensamiento científico. Primer grado de secundaria*. SEP. <https://libros.conaliteg.gob.mx/2023/S1SAA.htm?#page/1>
- Secretaría de Educación Pública. (2023b). *Colección Sk' asolil. Saberes y pensamiento científico. Segundo grado de secundaria*. SEP. <https://libros.conaliteg.gob.mx/2023/S2SAA.htm#page/1>
- Secretaría de Educación Pública. (2023c). *Colección Nanahuatzin. Saberes y pensamiento científico. Tercer grado de secundaria*. SEP. <https://libros.conaliteg.gob.mx/2023/S3SAA.htm?#page/1>
- Vásquez, C., Arredondo, E. H. y García-García, J. I. (2022). Representaciones estadísticas a temprana edad: una aproximación desde los libros de texto de Chile y México. *Bolema*, 36(72), 116-145. <http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v36n72a06>